

Relatório de Intervenção de Anta II do Rego da Murta (Alvaiázere)

Alexandra Figueiredo, Cláudio Monteiro

I. IDENTIFICAÇÃO GERAL

DESIGNAÇÃO: ANTA II DO REGO DA MURTA

Distrito: Leiria	Concelho: Alvaiázere
Freguesia: São Pedro do Sul	Lugar: Rego da Murta
C.M.P. 1: 25.000 folha nº 287	Latitude N: 39° 45' 32"
Longitude W (Greenwich): 8° 28' 21"	Altitude (m): 200
Tipo de Sítio: Dólmen	Período Cronológico: Neolítico – Calcolítico

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

O Monumento implanta-se numa plataforma de depósito fluvial a cerca de 473 metros em linha recta da Anta I do Rego da Murta.

A Anta II é construída por blocos de pequenos esteios em calcário, que formam uma câmara semi-circular e um corredor que se prolonga para SE, tal como a Anta I do Rego da Murta. A câmara tem de diâmetro máximo de cerca de 4 metros e o corredor prolonga-se num comprimento de 3 metros por cerca de 1 metro de largura.

Frente à entrada do monumento verifica-se uma pequena contrafortagem constituída por pequenos blocos em calcário.

Do interior do monumento foram exumados vários elementos osteológicos dispostos em fossa e associados a uma grande diversidade de objectos que se integram entre o Neolítico e a Idade do Bronze. Da cultura material podemos destacar alguns elementos de influência do campaniforme, um número elevado de contas de colar, pontas de seta, alabardas e indústria óssea.

Relativamente à fauna destacamos a deposição de animais de caça (coelho, lebre, raposa e cerdo) e domésticos (porco, ovelha, cabra, boi e cavalo).

ACESSO

Após a passagem da Ponte da Ribeira do Rego da Murta, na localidade do Ramalhal, na estrada nacional que liga Tomar-Alvaiázere, vira-se na primeira cortada à direita, numa estrada de terra batida

percorrendo-a até chegar a um lagar em ruínas a cerca de 1 Km. A Anta II localiza-se a 100 metros à esquerda do lagar, no meio do eucaliptal.

PROPRIETÁRIO DO TERRENO: ARQUITECTO JOSÉ LEBRE

DATA DE INTERVENÇÃO: 29 DE JUNHO A 26 DE JULHO

PARTICIPANTES NO PROJECTO DE ESTUDO E INTERVENÇÃO:

Direcção dos trabalhos

→ Doutora Alexandra Figueiredo

Paleoambiente

→ Dr. Cristiana Ferreira

Antropólogos

→ Dr. Rodrigo Pinto;

→ Mestre Tiago Tomé;

Conservador Restaurador

→ Dr. Cláudio Monteiro;

Trabalho de gabinete (relatório e desenhos)

→ Dr^a Sónia Silva Simões; Tiago Ruben Figueiredo;

Trabalho de campo

Estudantes do Instituto Politécnico de Tomar, da Escola Profissional de Arqueologia do Marco de Canaveses, das Universidades de Coimbra, Porto, Lisboa, Galiza e Ferrara.

APOIOS INSTITUCIONAIS E OUTROS MEIOS:

Centro de Pré-História do Instituto Politécnico de Tomar, Câmara Municipal de Alvaiázere; Centro de Investigação “GEOciências”, Grupo de Quaternário e Pré-História, pela Fundação Ciências e Tecnologia, FUNConservation,Lda;

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO SÍTIO:

O monumento encontra-se em excelente estado de conservação. Foi detectado no Verão de 2009 a queda de dois esteios do corredor, provavelmente provocado pelas fortes chuvas de inverno de 2008/2009. Esta situação encontra-se a ser devidamente tratada, estando previsto trabalhos de restauro, durante a próxima campanha de escavação, para as posicionar no seu local original.

DEPÓSITO DOS MATERIAIS:

Após a devida investigação os materiais ficarão na Câmara Municipal de Alvaiázere. Alguns materiais, de campanhas anteriores, encontram-se já em exposição no Museu Municipal.

DEPÓSITO DA DOCUMENTAÇÃO:

Centro de Pré-História, Instituto Politécnico de Tomar, edifício M; ao cuidado da Directora das escavações.

PRESERVAÇÃO E MUSEALIZAÇÃO:

Em Novembro deste ano, em visita ao local com os alunos do curso de Técnicas de Arqueologia, do Instituto Politécnico de Tomar, verificou-se que dois dos esteios do corredor (os de menores dimensões) da Anta I do Rego da Murta tinham sido furtados, tal facto foi dado a conhecer à Camara Municipal de Alvaiázere e ao IGESPAR (Torres Novas). Deve-se referir que este monumento foi restaurado por nós em 2004, tendo sido solicitado à Camara Municipal de Alvaiázere a sua devida protecção e musealização. Estamos certos que a identificação deste local, bem como a delimitação do monumento poderia impedir este tipo de situações, só explicadas pela ignorância da população local sobre a importância do monumento e do seu reconhecimento como património.

No sentido de sensibilizar a população local será, à semelhança dos anos anteriores, proposto à Camara Municipal de Alvaiázere a realização de um seminário, de entrada livre, sobre o património pré-histórico da região.

Será também proposto a realização, através da documentação fotográfica, da réplica dos dois esteios furtados, bem como da delimitação da área do monumento e da construção do placard de identificação e sinalização do mesmo.

Da mesma forma será solicitado a delimitação da Anta II do Rego da Murta.

TRABALHOS EFECTUADOS:

Continuação da escavação em área da Anta II do Rego da Murta; tratamento e análise dos materiais recolhidos e prospecção do terreno circundante.

Objectivos:

- Continuação da escavação em área da Anta II do Rego da Murta;
- Integração na base de dados de todos os objectos recuperados e relaciona-la com o SIG já existente;
- Prospecção intensiva da área de aluvião do Rego da Murta

II. PROCESSO METODOLÓGICO DESENVOLVIDO

TRABALHO DE CAMPO

A escavação desenvolveu-se no período proposto, em área aberta, integrada num sistema de quadriculagem de 1m por 1m. Numa fase inicial, procedeu-se à limpeza de toda a área do monumento, deixada tapada no ano anterior, de seguida iniciou-se a remarcação da quadriculagem de 1m².

Todos os dias, no início da escavação, à semelhança dos anos anteriores, a estação era montada no ponto **b** (ponto de intersecção D4, C4, C2, D3), o prisma colocado sobre o ponto **c** (que se encontra a 5 metros Norte e 0 metros Este de **a** (**ponto zero de X e Y**), de modo a calibrar o ângulo horizontal do aparelho. De seguida, colocava-se o prisma sobre o ponto **d** (localizado no último esteio do corredor, que se considerou ser a estrutura de fechamento do monumento), de modo a calibrar o valor de **z** (**ponto zero estabelecido para a altitude**) e, por fim, verificava-se a coordenada de dois pontos conhecidos (geralmente coincidentes com os limites da quadriculagem).

A intervenção tinha como objectivo a continuação do estudo e da escavação do monumento, tendo sido por isso aprofundado o centro da câmara e a zona final do corredor.

A escavação realizada, com a metodologia tida por conveniente e já descrita em trabalhos anteriores, permitia a decapagem por estratos e unidades, sendo dado relevante importância aos contextos observados (fossas) e deposições circundantes.

Os materiais encontrados foram devidamente coordenados com o auxílio da Estação Total e as estruturas desenhadas e vectorizadas, sendo posteriormente incluídos no Sistema de Informação Geográfica criado nos anos anteriores. Já em laboratório, estes foram lavados, etiquetados e conservados. Parte deles foram restaurados e encontram-se já expostos no Museu Municipal da região.

O grande número de ossos exumados foram estudados pelos antropólogos e os dados cruzados com os contextos registados. O mesmo se registou com a fauna (estes elementos repetentes à campanha de 2008 ainda se encontram por estudar por falta de financiamento).

Unidades estratigráficas:

Não houve qualquer alteração nas conclusões já tidas nos anos anteriores sobre a estratigrafia ou novos contextos do monumento. Registam-se 4 camadas na zona do corredor, sendo duas de ocupação distinta, uma possivelmente Neolítica, que nos parece não possuir estruturas de condenação (ainda não possuímos datações absolutas para estes contextos), e outra Calcolítica/Idade do Bronze, com estruturas pétreas de condenação e deposição sobre os vestígios fúnebres (com 3 datações absolutas que enquadram os vestígios no Calcolítico médio).

Descrição das camadas estratigráficas:

1. Camada de superfície humosa de tonalidade castanha. Contém alguns fragmentos de lascas de quartzito. Corresponde à camada onde é exercida a acção biológica e antrópica local e actual.
2. Camada argilosa castanha, compacta, com presença de uma grande quantidade de materiais pré-históricos, sobretudo pontas de seta e vasos cerâmicos bem conservados no lado direito do corredor e de cronologia Calcolítica/Idade do Bronze, materiais osteológicos considerados *in situ* iintegrados em pedras de médias dimensões, bem como diferentes artefactos líticos como contas de colar, botões de laço e duas alabardas.
3. Camada humosa de tonalidade castanha muito escura, de granulometria fina, localizada no interior do monumento. Esta camada não se observa no exterior do monumento. Dela foram recolhidos mas em menor número fragmentos de cerâmica, lascas em sílex e machados polidos em anfibolito. Em menor número pontas de seta e contas de colar.
4. Ou 3ª camada do exterior do monumento. Camada de descrição igual à camada 3 da Anta I do Rego da Murta. Camada argilosa avermelhada, com uma elevada densidade de granulometria, proveniente de depósitos fluviais da ribeira do Rego da Murta, com presença de alguns materiais pré-históricos. Nomeadamente osteológicos (foram retirados para datação).

Não foram desenvolvidos novos levantamentos de perfil.

Estruturas:

Arquitecturalmente, tal como foi já mencionado em anos anteriores, o monumento é construído por blocos de pequenos esteios, em calcário, que perfazem uma câmara semi-circular e um corredor que pouco se diferencia desta e que se prolonga para SE.

O interior do monumento foi todo ele condenado, durante a pré-história, por pequenos blocos em calcário. Nesta grande camada de condenação verifica-se a presença de macrolíticos e alguns blocos em granito (material não local). Sob este aglomerado de blocos verificam-se relativamente agrupados os vestígios osteológicos, ainda que numa mescla de várias deposições que se foram sucedendo nos tempos e que deu origem a uma dispersão quase alietória dos vestígios. Associados a estes registam-se as deposições materiais, que em alguns casos permite exumar vasos relativamente completos, quase sempre emborcados, materiais que normalmente caracterizam esses contextos e a fauna.

Relativamente a dados novos, a estrutura localizada na entrada da Anta, detectada em 2007 e delimitada em 2008, é formada por pequenas pedras de calcário dispostas em forma de círculo, formando uma disposição de condenação, na zona de entrada, numa delimitação do próprio átrio que

se abre a Este. Esta estrutura foi somente delimitada, pelo que não se conclui até ao momento a sua verdadeira funcionalidade, requerendo futuras intervenções para uma melhor interpretação/compreensão da sua presença neste local. Integrada nesta estrutura registam-se alguns materiais pré-históricos, nomeadamente lascas e artefactos polidos.

TRABALHO DE LABORATÓRIO

O material recolhido foi sendo tratado e identificado no próprio dia para uma conciliação dos trabalhos de escavação e de gabinete.

Tratamento de Materiais

Os materiais recolhidos foram lavados ou escovados, conforme o seu estado de conservação e/ou a sua matéria-prima. Os fragmentos coincidentes foram colados através de uma mistura de Paraloid B 72 com acetona (45%), e por fim, as peças marcadas a tinta-da-china sobre uma pequena camada de verniz (Paraloid B 72 com acetona a 7%).

As peças foram colocadas em sacos limpos acompanhadas com as respectivas etiquetas de identificação, sendo posteriormente analisadas em gabinete.

Análise de Materiais

Após a limpeza, a colagem e a marcação, as peças foram analisadas segundo os critérios classificativos já indicados em trabalhos anteriores (Figueiredo, 2006) e inseridos na base de dados para um estudo posterior e sua integração no SIG.

Para a análise dos materiais foram respeitadas normas comumente usadas, conciliando-se a tipologia morfodescritiva, com a tipologia morfotécnica e com o intuito de alargar a informação que cada peça nos pode transmitir.

Por fim, as peças foram fotografadas e os exemplares mais significativos foram desenhados.

Na totalidade foram exumadas na campanha de escavação de 2008, quatrocentas e trinta e sete peças.

Em suma e por Categoria:

Objectos Cerâmicos

O conjunto de cerâmicas recuperado é composto por duzentos registos, podendo conter cada registo, mais do que um fragmento.

Conta-se com a presença de doze fragmentos de cerâmica decorada, alguns deles com forma, incluindo um exemplar de Campaniforme. As restantes peças não apresentam qualquer motivo

decorativo. A análise morfológica permite integrar os objectos nas tipologias apresentadas em 2006 (Figueiredo, 2006), verificando-se a maior percentagem nas formas esféricas abertas.

Indústria Lítica

É o maior dos grupos, dentro dos materiais recolhidos. É composto por duzentas e vinte e quatro peças de várias tipologias.

Relativamente ao número de registos, contamos com treze exemplares de indústria laminar, trinta e quatro pontas de seta, quarenta e quatro utensílios obtidos de indústria sobre lasca¹, incluindo quatro alabardas, noventa e seis contas de colar, dezassete núcleos/macrolíticos e por fim dezassete materiais de indústria polida.

Utensílios em Osso

Foram recuperadas onze utensílios em osso de tipologias diversas. Foi recolhido um botão, sem perfuração, dois furadores, dois pendentes, um deles (peça nº 9) poderá ter sido uma matriz de impressão, uma punção denteada, um alisador ou espátula e um possível aplique de vestuário (peça nº 7). Para além destes registaram-se ainda três utensílios de funcionalidade indefinida.

Utensílios de Metal

Dentro dos utensílios de metal regista-se um pequeno fragmento em cobre com estrias na zona distal.

TRABALHOS DE ANTROPOLOGIA

Os materiais osteológicos foram devidamente recolhidos e alguns consolidados ainda em campo, para que pudessem ser mais facilmente preservados.

No gabinete, os ossos foram limpos com o auxílio de uma escova e os fragmentos colados. Depois deste trabalho, cada saco foi inventariado, tendo sido realizado uma ficha de registo para análise dos vestígios. Os exemplares mais revelantes foram fotografados. Após este prévio trabalho foram estudados e identificados (Rodrigo, P, 2008).

¹ Incluindo os micrólitos, raspadores, raspadeiras, entre outros utensílios.

ESTUDO PALEOAMBIENTAL

Durante os trabalhos de estudo dos vários monumentos que integram o Complexo Megalítico de Rego da Murta foram recolhidas várias amostras de sedimentos para posteriores análises palinológicas e antracológicas.

Em 2008, numa colaboração com a Universidade de Tarragona, parte das amostras foram analisadas, pela Dr^a Cristiana Ferreira (Ferreira, C, 2008).

PROSPECÇÃO

Foram feitas várias prospecções intensivas com vista a encontrar mais vestígios, de forma a uma melhor compreensão e integração espacial dos monumentos já em estudo. Não foram registados mais elementos, até ao momento, dignos de registo, no espaço que congrega o Complexo Megalítico de Rego da Murta.

CONCLUSÃO

O desenvolvimento dos trabalhos em 2008 não adiantaram, nem permitiram, para já, modificar ou acrescentar novos dados às conclusões tidas e apresentadas nos anos anteriores (Figueiredo, 2006).

As hipóteses levantadas aquando da apresentação da tese de doutoramento, defendida em 2007, de que foi alvo o local, encontram-se ainda em aberto, necessitando do prosseguimento da intervenção para assegurar a confirmação teórica apontada para o Megalitismo da zona norte do Alto Ribatejo.

No entanto deixamos aqui um resumo dos dados apresentados nos anos anteriores:

“O complexo megalítico de Rego da Murta: A Anta II do Rego da Murta

A Anta II de Rego da Murta localiza-se a norte da área que congrega o espaço em que se integra o complexo megalítico de Rego da Murta. Centra-se na carta nº 287 “Alvaiázere” sobre os terrenos calcários do Mesozóico (Cunha, L. 1990), numa zona de depressão entre o rio Nabão e o rio Zêzere, na zona oriental de S. Saturnino e do Vale de Rodrigo e a sul da Serra de Alvaiázere (Cunha, L. 1990).

Assim, com orientação norte-sul surge-nos, do lado esquerdo da cidade de Alvaiázere, toda uma cordilheira calcária, onde se desenvolve os estratos do Dogger (Romariz, C. et al. 1987), que se vai desvanecendo à medida que caminha para sul, até encontrar o Nabão, que se estende a oeste desta. É nesta cordilheira que registamos a maior parte das cavidades com vestígios da pré-história recente que permitiram traçar as tabelas crono-estratigráficas avançadas por João Zilhão (1992), Luíz Oosterbeek (1994) e Ana Rosa Cruz (1997).

Os monumentos megalíticos, entre eles a Anta II do Rego da Murta, implantam-se numa planície, entre o rio Nabão e o rio Zêzere (Carta de declives, Atlas de Portugal, 1:1000 000) a poucos quilómetros da gruta de Ave Casta, na zona do Alto Nabão. A área de implantação ronda os 230 metros de altitude.

O acesso é feito pela estrada nacional nº 348 – Tomar - Alvaiázere – entre os quilómetros 63 e 64.

A Anta II do Rego da Murta encontra-se bem conservada, registando-se os processos de deposição pré-histórica relativamente selados por um aglomerado pétreo de condenação do monumento deposto aquando das últimas ocupações do monumento (Calcolítico médio/final).

Os dados apresentados dizem respeito às várias campanhas de escavação desenvolvidas, desde 2003 a 2008, encontrando-se o monumento em progressão de estudo.

O monumento é constituído por uma câmara poligonal composta, à semelhança da Anta I, por oito esteios de pequenas dimensões, em calcário e um corredor ligeiramente alongado, indiferenciado, do tipo ferradura, com seis esteios (dois do lado direito e quatro do lado esquerdo). As lajes da câmara encontram-se ligeiramente imbricadas por lajes de menores dimensões que as firmam, ocupando os lugares vazios deixados na sobreposição dos esteios. As zonas laterais, entre a câmara e o corredor, apresentam uma pequena contrafortagem.

Estratigraficamente registaram-se duas camadas de ocupação, que perante as datações absolutas observadas e paralelos estabelecidos correspondem a dois períodos distintos: a camada C2, mais recente, terá sido ocupada entre o Calcolítico inicial e médio; e o segundo nível, designado por camada C3, pertencerá, por analogias relativas com outros contextos regionais datados, ao neolítico médio e final. A camada onde o monumento assenta (camada C4) foi caracterizada como sendo uma camada de formação fluvial, possivelmente de origem do antigo leito do traçado da ribeira do Rego da Murta. Esta mesma camada foi registada na Anta I, na camada C3. Sobre os níveis de ocupação registou-se a camada de superfície, onde é exercida a acção biológica e antrópica actual, contendo alguns fragmentos de artefactos cerâmicos e lascas, algumas em quartzito, de tipologia macrolítica, provenientes de processos de remeximentos dos níveis superiores.

As estruturas que o monumento conservou revelaram a existência de pelo menos oito possíveis ossários integrados nas duas camadas. Associado a cada um registou-se um conjunto artefactual que morfotecnologicamente apresentam certas diferenças. As datações absolutas a dois destes contextos permitiram concluir a diferença de uma geração (sensivelmente 20 anos) entre ambos. Para além destas datações foi desenvolvida outra, junto à cabeceira, muito próxima dos achados de ossos de equídeo ou zebro e bos tauros.

Assim, a primeira amostra foi retirada do ossário, por nós identificado, com o número três, composto por ossos incompletos ou fragmentos de osso de fémur, carpo, perónio, talus, rádio, cúbito, costela, calcão, falange, coxal, astrálgalo e crânio (fragmento de osso temporal direito, occipital e parietal). Foi neste mesmo grupo que se registou o único elemento em conexão referente a um fémur e parte de umas pélvis. Estes ossos encontravam-se associados a pequenos ossos de animal (coelho, cabra/ovelha e porco) e a diversos artefactos, onde se destacam: sete contas de colar, entre elas as únicas três contas em azeviche (marcando aqui uma diferença em relação aos outros grupos); vários fragmentos compondo um número mínimo de cinco vasos, um deles inteiro (Figura 9), caracterizado por ser assimétrico, de paredes e base recta e bastante grosseiro (único do tipo também registado); dois blocos em granito e dois seixos quartzitos com traços de percussão; um botão de laço, em osso (registando-se o outro também muito próximo desta área); uma placa, em calcário; três lascas, sendo que duas são em sílex e uma em quartzito leitoso; uma lâmina, de secção triangular; e três pontas de seta.

Assim, todos estes materiais encontram-se associados a uma datação de: Beta – 190007 Cal BC 2890 a 2630 (Cal BP 4840 a 4580); 4190 +/- 40 BP.

Uma segunda amostra foi extraída de um outro grupo de elementos que integra pequenos fragmentos de fémur, crânio, perónio, úmero, mandíbula, carpo, clavícula, costela, vértebra, tibia, talus, falange e cúbito, associados a um conjunto de artefactos compostos por vários fragmentos cerâmicos, um deles correspondendo a um bordo com um mamilo; três contas de colar, uma em variscite e duas que poderão ser ou variscite ou, então, crisoprásio²; dois seixos, em quartzito, com traços de maceração; três

² Estudo desenvolvido por Dr. Huet Bacelar Gonçalves

lascas simples, em sílex (uma do tipo chert); e uma ponta de seta. Este grupo, pelo estado fragmentado dos ossos, aparenta estar mais remexido, que o anterior. A datação obtida enquadra-o imediatamente numa fase anterior à primeira deposição analisada: Beta – 190004 Cal BC 2930 a 2880 (Cal BP 4880 a 4830); 4290 +/- 40 BP.

Por fim, uma terceira amostra, foi recolhida junto ao esteio da cabeceira, sensivelmente à mesma cota que as anteriores, apontando a datação para três possíveis fases (que vão desde 2860 a 2470 a.C.). Nas proximidades foram recolhidos fragmentos de fémur, vértebras, crânios, metatarsos e úmeros e um conjunto de objectos, onde se observam fragmentos de cerâmica perfazendo um mínimo de três vasos; duas contas de colar, possivelmente variscite ou crisoprásio; uma lâmina de secção triangular; um trapézio (recolhido na passagem para a camada C3); e duas lascas, uma delas macrolítica. Próximo desta área foram recolhidos vestígios de coelho, cabra/ovelha, boi e cavalo ou zebro. A datação integra-o num período que se sobrepõem em parte à amostra 1: Beta – 190008 Cal BC 2860 a 2810 (Cal BP 4810 a 4760) ou Cal BC 2750 a 2720 (Cal BP 4700 a 4670) ou Cal BC 2700 a 2470 (Cal BP 4650 a 4420); 4060 +/- 50 BP.

No entanto, as datações absolutas apresentadas, realizadas por AMS, não datam os ossários, isto é o momento de deposição, mas o momento à morte dos indivíduos sepultados. Esta situação, neste contexto preciso, é bastante problemática devido às questões rituais que envolveriam os actos de culto. Desta forma, ainda que tenhamos apontado, pela aparência da integração das unidades estratigráficas, uma certa cadência de deposições em diferentes alturas temporais, elas poder-se-ão ter dado ao mesmo tempo e não corresponderem às datações registadas para cada grupo. No entanto, parece-nos mais credível, pelos conjuntos artefactuais registados, que se trate de momentos diferentes e individualizados. As populações que habitaram estes locais terão com certeza depositado determinados objectos, que na altura estariam em vigor e onde o significado pretendido tivesse mais ímpeto para o acto desenvolvido, diferenciando, como observamos entre os ossários, os contextos artefactuais. É neste sentido, que associamos os dados das datações obtidas, ainda que consideremos insuficiente para defender tal proposição. O nosso objectivo futuro, com a progressão das escavações, é para além de datar todos os ossários registados, desenvolver várias datações a cada grupo com vista a obter uma resposta mais fidedigna sobre a problemática levantada.

Quanto aos artefactos recolheram-se um conjunto de vasos cerâmicos, que englobam pelo menos seis tipos distintos, relativamente bem conservados, verificando-se, no entanto, alguns fragmentos que poderão ter resultado de deposições traduzidas por artefactos já fragmentados e incompletos, provenientes de outros locais ou de reutilizações do monumento. A falta de colagens indica que estes fragmentos teriam já sido depositados fragmentados ou então que algumas deposições (incluindo os sedimentos que as circundavam, onde se localizavam os objectos) foram removidas e trasladadas para outras zonas. Desta forma, consideramos que os objectos que terão sido alvo de uma deposição segura e voluntária são, sobretudo, os recipientes que, mesmo fracturados, permitiram a sua reconstituição quase que completa. Quanto à pasta, a cerâmica é na maioria compacta e alisada, registando-se várias formas decorativas: desde fragmentos com decoração plastic, impresses de pontilhados e impressão arrastada. O espólio lítico da Anta II do Rego da Murta é, à semelhança da Anta I, composto por artefactos de pedra lascada e polida, verificando-se uma maior percentagem de macrolíticos que na Anta I, quase na sua totalidade integrados na camada C2. Assim, até ao momento, foram recolhidas cerca de cinco centenas de objectos concentrando-se a maioria nas lascas e variantes, com mais de uma centena de peças; seguidas das pontas de seta e dos adornos; do grupo dos macrolíticos, incluindo percutores, seixos e moventes e das lâminas e lamelas, registando-se neste grupo pequenos fragmentos grosseiros; Estes materiais são na maioria em sílex, à excepção do grupo dos macrolíticos que se registam quase na totalidade em quartzito. Por fim, observam-se os objectos polidos, registando-se machados e enxós, localizadas, sobretudo junto às paredes do corredor; os outros elementos deste grupo incluem-se nos pequenos polidores de secção circular ou ovóide.

No caso dos adornos, objectos simbólicos ou em osso, destacam-se os furadores e alfinetes; os botões em laço; uma grande diversidade de contas em variscite, azeviche, xisto talcoso, anidrite e esteatite² e pendentes em esteatite, um deles de tipo zoomórfico.

Quanto à fauna registamos a presença associada de animais de caça a animais domésticos, sendo de salientar que no corredor só foram registados animais não domesticados, comprovando em parte a relativa antiguidade dos contextos seis, sete e oito em relação aos outros (Figura 7 e 8). No entanto, a presença exclusiva de animais domésticos na câmara poderá estar relacionada

com a importância do espaço no interior do monumento, podendo haver uma divisão e regras próprias na deposição dos diferentes tipos de animais conforme a importância que lhes era dada ou o simbolismo que a eles estava inerente. Os diferentes contextos analisados revelam, também, uma percentagem mais elevada do uso ou pelo menos das deposições dos ovicaprinos, que normalmente aparecem associados a três zonas distintas do monumento, revelando três aparentes deposições (Figura 7). Assim, foram identificadas oito espécies distintas: o cervo, o coelho, a lebre, a raposa, o porco, a ovelha/cabra; o boi e o cavalo ou zebra (Detry, 2005). Associado a qualquer outra deposição animal associa-se o coelho, determinando a presença significativa da caça durante toda a ocupação do monumento. A raposa (num mínimo de duas deposições) só foi registada na possível fase intermédia, nas proximidades do ossário quatro e cinco.

A relativa boa preservação do monumento, permitiu que os vestígios osteológicos nos chegassem em melhores condições do que na Anta I do Rego da Murta. Á partida, as constantes fracturas registadas nos ossos poderão ser atribuídas a processos pós-deposicionais de remeximentos (Figueiredo, 2002; 2003; 2004; 2006) ou então, em associação com os vestígios de corte verificados em alguns ossos longos, estarem relacionadas com as múltiplas manipulações que estes terão sofrido até à sua deposição final. As antropólogas de laboratório detectaram, até ao momento, um número mínimo de quarenta e sete indivíduos (Silva e Ferreira, 2006) de ambos os sexos e diversas idades. As patologias apresentadas revelaram baixos valores de stress nutricional (Silva e Ferreira, 2005; *idem*, 2006), o que, de alguma forma, é confirmado pela grande quantidade de vestígios arqueozoológicos exumados. Neste sentido, a Anta II de Rego da Murta é muito semelhante ao primeiro monumento descrito, não tendo sido detectadas grandes diferenças quanto à paleodemografia dos indivíduos sepultados nos dois locais.

Paralelos e conexões com as grutas e outros monumentos megalíticos

Desta forma, conectando todos os dados e em comparação com os mobiliários registados na Anta I de Val da Laje (Oosterbeek, 1994), na Anta da Foz do Rio Frio, nas grutas do Nabão (Oosterbeek, 1987a, b, c); 1988; 1989; Zilhão, 1992; Cruz, 1997); e noutras estações da região, bem como atendendo às datações absolutas obtidas foi possível concluir que ao longo dos vários momentos de ocupação se assiste à deposição de dois tipos de objectos: objectos transitórios, de influência externa que são integrados na vida destas populações e que em tempo relativamente curto são substituídos por outros, fruto de novas influências ou inovações, presentes sobretudo nas deposições mais recentes e evidenciando maiores movimentos e contactos com outras sociedades; e objectos locais, de longa tradição, normalmente verificáveis nas estações que rodeiam este núcleo, como é exemplo o caso dos objectos feitos em chert, registados essencialmente em contextos do Neolítico final da Anta I do Rego da Murta e na estação de Cumes (Ferreira do Zêzere) (Cruz e Oosterbeek, 1998a) e dos macrolíticos exumados do nível do Calcolítico inicial/médio da Anta II do mesmo núcleo, também, visíveis nos primeiros momentos de ocupação na Anta I de Val da Laje, (Tomar) (Oosterbeek, 1994; 1997), no Monumento V da Jogada (Cruz e Oosterbeek, 1998b; 2000a; 2001; Cruz, 2003; 2004), no Monumento de Colos (Gaspar e Baptista, 2001) (Abrantes) e nas camadas do Neolítico/Calcolítico das grutas do Vale do Nabão (Oosterbeek, 1987d).

São estes últimos, dentro de todos os objectos exumados, os que oferecem uma maior problemática pela sua relativa associação com as tecnologias dos objectos quartzíticos languedocenses, estudados e designados como tal, por Henri Breuil, nos inícios do século passado (1932 ref. Jorge, 1990: 181). Trata-se de uma técnica traduzida numa exploração de uma macro-utilização quartzítica, que no Alto Ribatejo, se traduz num processo de lascagem prático e eficaz de uma matéria-prima que é abundante e vantajosa (Cruz, et al. 2000; Cruz e Oosterbeek, 2000b; Cura, S. 2002; Cura et al. 2004) e se prolonga, pelo menos, desde o Paleolítico superior, com a estação da Ribeira da Atalaia (Oosterbeek e Cruz, 2003; Cruz et al. 2000) até à Idade do Bronze, sendo reconhecido em estações de habitat: como Santa Margarida, no Tejo (Baptista, A. 2004); Maxial, localizado junto ao Zêzere (Cruz e Oosterbeek, 1998c); Castelo da Loureira, no vale do Nabão, muito próxima do complexo megalítico que tratamos neste artigo; em deposições rituais em gruta (Zilhão, 1992; Oosterbeek, 1994); ou nos monumentos megalíticos do Zêzere (Oosterbeek, 1997; Cruz, 1997; 2004; Gaspar e Baptista, 2001) e do Nabão (Cruz e Oosterbeek, 1998d; Figueiredo, 2002; 2003a e b; 2004a e d; 2005b). Esta macro-utilização surge quase sempre associada a uma indústria microlaminar e a geométricos, tendo sido usada a par com a tecnologia do polimento e mesmo após o aparecimento das primeiras metalurgias.

Nos monumentos megalíticos de Rego da Murta, estes materiais, encontravam-se essencialmente depositados na câmara e englobados, no caso da Anta II, nos últimos contextos de deposição, datados do Calcolítico inicial/médio. Estes objectos apresentam analogias com os objectos recuperados da camada C e D da Anta I de Val da Laje (Oosterbeek, 1997); das estruturas

de fossa do Monumento 5 da Jogada (Cruz, A. 2003; 2004) e do Monumento de Colos (Gaspar e Baptista, 2001), bem como dos níveis C e D da gruta do Cadaval, em associação com o ossário da gruta dos Ossos e na fase mais tardia da gruta do Caldeirão (Oosterbeek, 1997: 113). Fora da região, estes objectos aparecem sobretudo ligados a espólios de tradição do Mesolítico/Neolítico antigo, como é o caso do habitat de Pipas, em Reguengos de Monsaraz, e que poderão corresponder à fase inicial e média do megalitismo de Reguengos (Silva, C. 1987: 90).

A comparação entre as datações absolutas obtidas para o nível em que estes objectos se integram na Anta II de Rego da Murta, atribuindo-os ao Calcolítico inicial, e a correlação dos mesmos, por Luíz Oosterbeek (1997), a contextos do neolítico médio da Anta I de Val da Laje; e que não são visíveis nos níveis seguintes deste monumento ou, no caso da Anta II, nos ossários considerados mais antigos, leva a crer que, a associação aos rituais, obedecesse a mecanismos de significância, reconhecendo a importância da deposição destes objectos, somente em determinadas alturas. Na realidade, não parece existir, entre os dois monumentos uma similitude diacrónica, que é confirmada com a Anta I do Rego da Murta, em que tais objectos, também confinados à câmara, só aparecem pontualmente, provavelmente relacionados com as últimas deposições da primeira ocupação do monumento (Neolítico final/ Calcolítico inicial). No caso da Anta I de Val da Laje, o autor considera a possibilidade de estes estarem associados a um momento inaugural da construção, representando, em parte, a ligação destas comunidades aos seus antepassados (Oosterbeek, 1994). Este problema identitário, terá sido, provavelmente também colocado, em Rego da Murta, mas num processo que os associa ao Calcolítico inicial/médio, isto é, às últimas deposições a que se assistiram na Anta II do Rego da Murta e no final do primeiro grande momento de ocupação da Anta I (Neolítico final / Calcolítico inicial).

Também associados aos ossários mais recentes, da Anta II, destacam-se os botões em osso, sendo que dois são de tipologia em laço, recuperados em associação com o ossário três da Anta II de Rego da Murta, datado de Beta-190007 2890 a 2630 a.C. (Cal 2 sigma), e um de perfuração em V, recolhido do corredor da Anta I. Ambos os tipos de botão são normalmente associados a contextos do campaniforme, apresentando os botões em laço analogias com os verificados no

povoado de Vila Nova de São Pedro (Roche et al. 1961: 70). No entanto a datação registada sob uma amostra de AMS a um osso humano recolhido nas proximidades aponta o seu uso para um possível período pré-campaniforme. Já o botão de perfuração em V, integra uma relação fidedigna com o período mais tardio, englobando o segundo grande momento da ocupação da Anta I do Rego da Murta, que decorre nos finais do Calcolítico, inícios da Idade do Bronze. Este tipo de botões são mais comuns nos contextos portugueses, encontrando paralelos no monumento do Monte da Várzea (Viana, et al. 1953: 104), neste caso associado a pontas de base côncava cavada (registadas na Anta II); em Pai Mogo, associado a um punhal de cobre do tipo Palmela e a braçais de arqueiro (Gallay et al. 1973: 77), que por sua vez poderão encontrar correlação com os braçais recuperados na camada C da gruta do Cadaval, a par com as cerâmicas de carena alta, também recuperadas em Rego da Murta. A relação entre as pontas de

Palmela e os dois tipos de botões, transvazam a Península Ibérica, tendo sido registados, por exemplo, na zona centro-atlântica francesa, associadas aos recipientes campaniformes (Roussot-Larroque, J. 1987).

Analisando os diferentes tipos de pontas de seta torna-se notório, na Anta II, que as pontas do tipo mitriforme, se registaram na câmara, em associação ao possível ossário mais recente.

Este tipo de ponta foi atribuído a um período anterior ao campaniforme, tendo-se registado várias num nível inferior à última fase de ocupação de Zambujal (Sangmeister et al. 1995), o que de alguma forma coincide com a datação obtida da proximidade deste grupo. O tipo de ponta de base côncava, muito cavada e bordos convexos, presente com dois exemplares e com analogias às pontas da Estremadura espanhola (Bueno Ramírez, 2000: 49), também, se registaram na câmara, nas proximidades uma da outra, junto ao grupo três e quatro, bem como na camada B da

Anta I de Val da Laje (Oosterbeek, 1994). Estas pontas são mais comuns nas sepulturas de falsa cúpula e com conexões ao mundo de Los Millares, registando-se, no nosso território, a sua presença na Anta do Olival da Pega, no tholos da Farisoa, bem como na necrópole de Alcalar (Leisner, V. e G. 1951: 62). Uma delas foi exumada do local de proveniência da datação Beta 190007 – Cal BC 2890 a 2630 (Cal BP 4840 a 4580), 4190 +/- 40 BP e que se associa aos botões

de laço, em osso, e às contas de azeviche. Estas últimas também registadas em muitos monumentos da Estremadura espanhola e observadas ao longo do Tejo, como no caso da Anta da Foz do Rio Frio (Mação) ou na gruta da Rexaldia (Oosterbeek et al, 1992: 70). Esta cavidade apresentou ainda um conjunto de placas de xisto, objectos de adorno, lâminas, lamelas, raspadeiras, vasos de cerâmica lisos e com decoração incisa do tipo campaniforme, que a integram num nível semelhante à camada C2 da Anta II de Rego da Murta, sobretudo ao ossário três e quatro. Na Estremadura espanhola estas pontas foram exumadas do dólmen de Lacara, em associação com pontas de Palmela e fragmentos de campaniforme (Almagro Bach, 1959: 261-263); na câmara do monumento de Trincones 1 (Buena Ramírez et al. 2000: 157), bem como no dólmen de falsa cúpula de Manchones, Azuaga, a par com vasos de colo estrangulado, trapézios, pontas de base côncava e pontas com pedúnculo (Buena Ramírez, 1987), espólio muito semelhante ao recuperado na Anta II de Rego da Murta.

A grande diversidade de pontas de seta, observadas nas Antas de Rego da Murta, é visível nas estações dolménicas que mantêm uma certa proximidade ao Tejo, ou que com ele contactam através dos grandes afluentes, como é o caso dos dólmenes do Couto da Espanhola (Beira Interior) e que é explicada, pelos autores, pela existência de um “comércio transregional” fortemente enraizado (Cardoso et al. 2000: 201). Nesta estação, em associação com estas pontas registaram-se artefactos polidos, placas de xisto, taças de carena alta, trapézios e contas de colar em pedra verde, uma delas muito idêntica à conta alongada em variscite/crisoprásio? recolhida da Anta II.

O tipo de ponta de seta de base triangular com aletas laterais tem sido verificado em estações junto à Foz do Sever, como por exemplo no dólmen da Charca Grande de la Regañada, associadas a machados polidos muito semelhantes aos recuperados no núcleo de Rego da Murta, taças esféricas e hemisféricas lisas, vasos de colo estrangulado, carenadas, lâminas e contas de colar em pedra verde (Oliveira, 2003), que relacionada com uma arquitectura muito semelhante à Anta I apresenta uma correlação muito fiável com os espólios por nós recolhidos.

No caso da Anta I de Rego da Murta, as pontas, na sua maioria de base triangular, são normalmente atribuídas já ao calcolítico pleno, resultando em deposições posteriores às de base côncava (Leisner, et al. 1961: 34), observadas maioritariamente na Anta II.

Neste sentido, e porque não as podemos correlacionar com nenhum contexto bem conservado na Anta I, atribuímo-las às últimas deposições do monumento, observando-se três zonas preferenciais de deposição: no centro da câmara, junto à estrutura circular; na passagem do corredor para a câmara, associadas a fauna doméstica (ovicaprinos, porcos e cão); e à entrada do corredor, podendo esta ser posterior às outras unidades detectadas. Alguns destes elementos apresentam uma serrilha perfeita com similitudes às pontas da Anta 1 de Vale da Laje (Oosterbeek, 1994). Estes elementos são também do tipo mais comum na gruta da Nossa Senhora das Lapas, associados a algumas pontas de base côncava e a triangulares com aletas laterais.

As pontas de seta mais alongadas, designadas também por torrifformes, têm analogias com as alongadas da Anta 1 de Vale da Laje, tendo-se registado, também, a norte, nos monumentos megalíticos do curso inferior do Alva, como a Anta 1 dos Moinhos de Vento, em Arganil, em associação com pontas de base triangular e bicôncava, alabardas, lâminas de dorso e contas de colar (Nunes, J. 1974: 17-18).

Estas alabardas são de dimensões muito semelhantes às obtidas no nível C3 da Anta II do Rego da Murta. Paralelos para estes elementos são também reconhecidos na região, na Anta I de Val da Laje (Oosterbeek, 1994) e na Anta da Foz do Rio Frio. Fora desta área, os melhores exemplares registam-se na Península de Lisboa, como é o caso da Anta I do Zambujal (Leisner e Leisner, 1953: 258), tendo também sido exumadas no Alentejo, na Anta Grande do Olival da Pega 2, com que também encontramos uma série de analogias para outros artefactos (Gonçalves, 1999: 105) ou na Estremadura espanhola. Estes materiais são normalmente considerados de artefactos votivos, praticamente inexistentes nas estações de habitat.

Na Anta I, os materiais polidos exumados (um machado e uma goiva) verificaram-se na câmara, nas proximidades do esteio da cabeceira, em sedimentos revolvidos. No caso da Anta II, todos os machados e enxós exumadas até ao momento, bem como as alabardas, foram registadas, lado a lado, junto dos esteios do corredor, englobados na camada C3, disposição semelhante à verificada na Anta I de Val da Laje (Oosterbeek, 1994).

Os artefactos polidos aparentam certas diferenças com as estações da região, apresentando formas mais rectangulares que os elementos extraídos da gruta do Cadaval, da gruta da Nossa Senhora das Lapas, da gruta dos Ossos e da Anta 1 de Val da Laje (Oosterbeek, 1987b, 1994). No entanto estas diferenças, sobretudo quanto ao tratamento e uso, também são visíveis entre os objectos do núcleo de Rego da Murta, variando entre gumes muito macerados como se registou nas grutas e gumes com poucos traços de uso e com um acabamento mais cuidado. Pelo que foi possível observar as diferenças na indústria polida não parecem resultar de modelos evolutivos ou diferentes contactos, mas do aproveitamento oportuno que os blocos de matéria-prima, registados a sul da região, ofereciam. A goiva, obtida na Anta I, é fina e alongada, apresentando um intenso polimento generalizado. Este objecto apresenta similitudes com a registada na camada D da gruta do Cadaval, também aqui associada a um machado e uma enxó. Fora da região, morfologicamente, apresenta paralelos com as recuperadas da Anta 1 de Terá (Pavia) (Moita, 1956: 138), da Anta 4 de Portugal, também designada por Anta da Malhada dos Porcos (Montargil) (Leisner e Leisner, 1953: 258), do túmulo de Vedro Vello (Valcarce, R. 1992: 105) ou da estação de Vidigueiras 2 e Gorginos 3 (Gonçalves, 1999: 49-50).

No que diz respeito aos adornos, a variedade da matéria-prima com que foram fabricados, associados às diferentes morfologias indica que estaremos perante diferentes tipos de influências, algumas de longa distância, como é o caso, ainda que sob reservas, dos possíveis crisoprásios². Efectivamente a diferença entre os dois monumentos também se pauta no tipo de matéria-prima preferencial com que os objectos foram construídos, tendo-se registado, na Anta I de Rego da Murta, uma maior percentagem de xisto talcoso e, na Anta II, de variscite, que poderá estar relacionada com os objectos em vigor na altura das deposições. Esta ilação é tida tendo em conta as próprias diferenças registadas entre os diferentes ossários de Rego da Murta II. Neste monumento, uma das contas, em variscite, é discóide achatada, sendo normalmente atribuída aos contextos do Neolítico final / Calcolítico inicial (Rodrigues, 1990: 147), corroborando a associação com a datação obtida no ossário dois de onde foi recolhida Beta-190004 2930 a 2880 Cal, 2 sigma. A pequena escultura zoomórfica, em esteatite, aparenta ser posterior, tendo sido registada junto à cabeceira, nas proximidades dos vestígios ósseos de fauna bovina.

Estes elementos são, normalmente, mais comuns nas grutas, observando-se um exemplar idêntico na gruta de Nossa Senhora das Lapas (Oosterbeek, 1994). Estes pendentes zoomórficos, sobretudo os de tipo lagomorfo, foram exumados da Anta Grande da Comenda da Igreja (Alentejo) (Eogan, 1990: 125); na Conchadas; em Trigache (Estremadura) (Rodrigues, 1990: 149); e na Anta Grande do Olival da Pega (Gonçalves, 1999: 73), associados a cerâmica com triangulações incisivas preenchidas a pontilhado e a placas de xisto votivas, também observadas na Anta II do Rego da Murta.

O pendente triangular em esteatite é, por sua vez, mais comum aos monumentos de falsa cúpula, tendo, um muito parecido, sido encontrado, em Veja del Guadancil (Bueno Ramírez, 2000: 46), em Juan Ron 1, (Alcântara) (Bueno et al. 2000: 152) e na Anta Grande da Comenda da Igreja, em Évora (Eogan, G. 1990: 125). No entanto, em todos estes casos apresenta somente uma perfuração central superior, ao contrário que na Anta II se registaram três orifícios.

As placas de xisto, de ambos os monumentos, não apresentaram decoração. Este tipo de objectos são comuns aos monumentos megalíticos do Alto Ribatejo, tendo sido observados na Anta 1 de Vale da Laje (Oosterbeek, 1994), no Monumento de Colos (Gaspar e Baptista, 2001) e na Anta da Foz do Rio Frio (Pereira, 1970).

A norte, na estação de Fraga da Pena, em Fornos de Algodres (Valera, 1997: 77) registou-se um pendente em seixo ovóide, com analogias ao pendente em quartzito recuperado da Anta I do Rego da Murta. Este objecto encontrava-se associado a uma punção em cobre, semelhante ao registado por nós na Anta II, bem como cerâmicas com cordões impressos a dedadas, carenadas e recipientes impressos a punto y raia (idem, 1997: 72), também verificados neste monumento.

Quanto às lascas, lâminas e lamelas é de destacar a grande diferença observada entre os dois monumentos estudados. Na Anta I de Rego da Murta elas representam uma alta percentagem dos materiais exumados, sendo muito mais escassos na Anta II. Na maioria, quer num monumento, quer no outro, são do tipo chert, seguido do sílex, observando ainda uma pequena percentagem na matéria quartzítica, no quartzito leitoso, no quartzito hialino e no quartzito esfumado. A totalidade dos micrólitos, que se registam na Anta II, foi observada na camada C2 e normalmente associados ou nas proximidades dos macrolíticos, contrariando o pressuposto teórico de atribuição quase sempre neolítica a estes instrumentos. Esta mesma relação nas

deposições (micrólitos e macrolíticos) foi observada na gruta dos Ossos (Oosterbeek, 1994). Os instrumentos do tipo buril, furadores, raspadores, raspadeiras, denticuladas, entre outros, que se

manifestaram na Anta I, são em qualquer dos níveis ou ossários da Anta II, raros ou inexistentes. Neste monumento, as lascas observadas são quase na totalidade simples e grosseiras. O mesmo se observa para as lâminas e lamelas que se verificaram muito fracturadas, ao contrário da Anta I, onde aparecem em grande quantidade e normalmente inteiras ou de dimensões mais alongadas. As melhores semelhanças com estes elementos manifestam-se na gruta dos Ossos, na Anta 1 de Vale da Laje e na gruta de Nossa Senhora das Lapas (Oosterbeek, 1994). É interessante referir que, na Anta II, estes objectos se encontram dispersos observando-se, essencialmente as retocadas, na zona externa ao mesmo. Também a cerâmica apresenta divergências significativas entre os monumentos e os diferentes contextos registados no interior da Anta II. No entanto, é visível que uma grande parte, sobretudo no corredor do mesmo monumento, se apresentava virada ao contrário. Tal facto também foi registado na Anta I de Val da Laje, concentrando-se junto às paredes do corredor, à semelhança deste último monumento (Oosterbeek, et al. 1992). Na câmara elas situam-se mais ao centro, ocupando uma cota semelhante à das calotes cranianas mais bem preservadas. A posição encimada das calotes em relação às estruturas aparenta analogias com o tipo de ossário registado na gruta dos Ossos (Oosterbeek, 1993b). Na análise de dispersão também se verifica uma associação dos recipientes inteiros aos grupos ossários interpretados, coroando, normalmente as deposições, como se verificou no grupo cinco. Os fragmentos cerâmicos encontram-se mais dispersos pelo monumento.

Assim e numa primeira abordagem, correlacionando os objectos cerâmicos com as datações obtidas podemos dizer que o vaso com mamilos, que se apresenta de maiores dimensões que os restantes, corresponderá, no nosso núcleo, a deposições que nos parecem integráveis no Calcolítico, tendo sido registado na camada C2 da Anta II do Rego da Murta (Calcolítico inicial) e no corredor da Anta I do Rego da Murta, associado a um contexto datado do Calcolítico final. Estes vasos, juntamente com os de morfologia ovóide têm paralelos com a camada D da gruta do Cadaval (Oosterbeek, 1987d: 103) encontrando-se, nesta estação, relacionados com artefactos polidos (uma goiva, um machado e uma enxó), trapézios, lascas e uma indústria laminar raramente retocada, semelhante a alguns objectos recuperados da Anta I do Rego da Murta. Luíz Oosterbeek refere a possibilidade de o vaso com mamilos ter sido “uma reserva de ocre” (idem, 1987d: 104). Estes elementos são, contudo, no geral, atribuídos a contextos que precedem desde o neolítico, registando-se em quase todo o território peninsular (Silva e Soares, 1976-77).

Um fragmento muito idêntico ao vaso com associação de triangulações incisivas preenchidas a punção, proveniente da Anta II de Rego da Murta, foi exumado na estação de Santa Margarida (Baptista, 2004: 103), em Constância e na camada C da Gruta do Cadaval (Oosterbeek, 1994). Esta mesma estação também revelou a presença de vasos com mamilos, de morfologia idêntica aos observados em Rego da Murta, em associação com trapézios e crescentes, bem como pontas de seta de base côncava, predominante na Anta II. A associação destes dois tipos de vasos é bem visível nas estações ao longo do Tejo, sendo de destacar o sítio de los Castillos de Las Herencias (Álvaro Requena e Piñón Valera, 1987: 283), onde a esta decoração se observaram incrustações de pasta branca e onde também foram exumadas pontas de seta de base côncava ligeiramente cavada. Segundo os autores, este tipo de decoração é muito característico da Idade do Cobre. Na realidade registam-se exemplares em Los Millares (Leisner e Leisner, 1943); na Andaluzia (Gonçalves, 1971), na Estremadura espanhola (Álvaro Requena e Piñón Valera, 1987), em Toledo (idem, 1987) e em Portugal em contextos pré-campaniformes, como se observa com a Anta II do Rego da Murta. A mesma associação técnica de incisões a puncionamentos, mas com uma organização decorativa um pouco diferente é atribuída às estações da região de Sines, como é o caso do sítio da Salema, estudado por Joaquina Soares e Carlos Tavares da Silva (1981), normalmente associados a objectos de pedra polida. Efectivamente, o fragmento recolhido com estas características encontra-se muito próximo da zona de onde se exumaram as duas enxós, em anfíbolito, encontrando-se conectadas com o ossário seis.

A presença de machados e enxós polidos, bem como a sua implantação junto às paredes do corredor e em parte associadas a vasos esféricos ou hemisféricos e às alabardas poderá ser associado ao primeiro momento de ocupação da Anta I de Vale da Laje (camada C e D) (Oosterbeek, 1994). Os vasos com aplicação de uma solução aquosa alaranjada ou almagre, verificados nos dois monumentos têm paralelos com o tratamento dado a três vasos presentes na camada D da gruta do Cadaval (Oosterbeek, 1987d: 104), muito semelhantes aos recipientes detectados, a sudoeste do Alto Ribatejo, na Conheira do Penascoso, em Mação (Pereira, 1972), sendo, estes, no entanto, de maiores dimensões que os observados nas antas. Segundo Luíz Oosterbeek e no que diz

respeito a estes vasos “ao neolítico evoluído da gruta do Caldeirão sucederia um Neolítico médio de tradição arcaica, caracterizado pelo domínio de cerâmicas lisas, por vezes com engobe ou aguada...” (1987d: 107). Um dos vasos que apresentava um tratamento com uma solução alaranjada foi recuperado por baixo da queda do esteio c) do corredor da Anta I, tendo, uma das amostras ósseas recolhidas, apontando para o neolítico final (datação mais antiga obtida para este monumento). Outros paralelos registam-se na Bacia Interior do Mondego, a norte (Valera, 1998), ou na Anta I do Poço da Gateira, a sul (Gonçalves, 1999: 48), associados a espólios muito semelhantes aos observados na Anta I de Val da Laje e nos monumentos de Rego da Murta.

As carenas, pela relação que mantêm com os ossários número cinco e seis aparentam ser do Neolítico final/Calcolítico inicial. Estes objectos têm analogias com artefactos integrados na camada C da gruta do Cadaval (Oosterbeek, 1987d: 103) e com a camada B da Anta I de Val da Laje (idem, 1994).

Os bordos denteados e a cerâmica incisa a zigzague, recuperados exclusivamente da Anta I de Rego da Murta, aparentam ter mais analogias com a camada C da gruta do Cadaval (Oosterbeek, 1987d: 102-103), ainda que no caso do bordo denteado se tenha verificado a impressão de unha e não de dedo como registamos no nosso monumento. Estes tipos de bordos encontram paralelos na Estremadura portuguesa, também sob a forma de recipientes de colo estrangulado, em contextos do Neolítico final, como é o caso da estação do Penedo do Lexim, em Mafra (Sousa, 2003: 328). É, também, com esta estação que podemos apresentar analogias para o fragmento de bordo espessado recuperado do mesmo monumento.

O vaso de decoração impressa arrastada, do tipo punto y raia, exumado da camada C3, da Anta II de Rego da Murta, em associação com o ossário seis, tem analogias com contextos do neolítico, aparentando paralelos com estações a norte, como Lavra I (Sanchez, 2003: 161), Complexo 1 do Penedo da Penha (Valera, 1997: 134), Buraco da Moura de São Romão (idem, 1998: 137) e mamoa 2 de Furnas (Jorge, et al. 1987); na Estremadura, ela regista-se em São Pedro de Canaferrim (Simões, 2003: 132) ou no nível III de Cerro de la Horca, onde em associação foram observados vasos com mamilos e bordos denteados (González Cordero et al. 1991; Bueno Ramírez, 2000: 40); ou a sul, com Valada do Mato (Diniz, 2003: 729). Nesta última estação também se registaram vasos com cordões, impressos a dedadas, semelhantes a um dos fragmentos observados na Anta I.

Resultados e Conclusões

As diferentes estações (grutas e dólmenes) não são muito distintas, observando-se a presença de macrolíticos em quase todas as deposições assinaladas evidenciando uma certa continuidade cultural. Os adornos e as cerâmicas, ainda que com as suas diferenças, características da diacronia pré-histórica, também são muito semelhantes nos dois tipos de locais.

O mesmo se observa nos rituais, onde as deposições na gruta dos Ossos e as deposições na Anta II do Rego da Murta parecem obedecer ao mesmo padrão. O primeiro caso revelou, para a época sincrónica da Anta II do Rego da Murta, a presença de um conjunto de deposições sucessivas, em ossário, que se pautavam pela presença inicial de ossos dos membros inferiores de vários indivíduos, seguidos de deposições dos membros superiores e por fim dos crânios. Entre estas deposições registaram-se níveis de terra. Os artefactos foram colocados em redor, junto à entrada da cavidade (Cruz, A. e Oosterbeek, L. 1988). O caso da Anta II do Rego da Murta, como já foi exposto, revela conjuntos de amontoados de ossos, aparentemente aleatórios, que eram depositados em diferentes zonas da anta, cobertos por terra e condenados por pequenas estruturas pétreas. Os artefactos estavam dispostos junto destas estruturas ou, em alguns casos, integrados nos ossários. A maior parte dos fragmentos cranianos, foram identificados numa primeira unidade estratigráfica, posterior à deposição das próprias estruturas pétreas, como que coroando as deposições. Ainda que se possa considerar a existência de enterramentos primários na anta, eles terão numa fase posterior sido aglomerados em ossários, à semelhança da Gruta dos Ossos (Cruz e Oosterbeek, 1988).

O que nos parece mais evidente na análise da emergência do megalitismo no Alto Ribatejo é que as primeiras arquitecturas que exigiam um plano de construção, um certo esforço físico e coesão grupal não foram direccionadas, tal como nos outros sítios, para os habitats, mas para a resolução de problemas que ultrapassam as questões mais práticas de sobrevivência humana. O processo aqui implicado, ainda que permitindo extrair diversas funcionalidades de ordem social e económica, parece residir numa alteração da relação do homem com o que o rodeia, que a par e passo transfere para si mesmo e para a concepção com os seus antepassados.

Não está implícito que haja, portanto, um “mundo das grutas” (Oosterbeek, 1994) no Nabão ou qualquer preferência cultural por um determinado tipo de estrutura ritual. Na verdade, regista-se no Alto Ribatejo uma grande variedade arquitectónica, bem como um conjunto sepulcral diverso, característico dos inúmeros contactos que esta região sofreu ao longo da pré-história, do processo temporal em que as deposições decorreram e das condicionantes geomorfológicas da paisagem, resultando no uso das grutas e

outras cavidades, afloramentos e na construção dos monumentos megalíticos, sem que isto implique uma divisão sócio-cultural dos grupos que os usaram.”

BIBLIOGRAFIA

Álvaro Requena, E.; Piñón Valera, F. (1987) – Los Castillos de Las Herencias y el poblamiento calcolítico en la Cuenca Media del Tejo. *Origens, Estruturas e Relações das culturas Calcolíticas da P.I. Actas das I Jornadas Arqueológicas de Torres Vedras*, ed. Michael Kunst, IPPAR, pp. 277-291

Baptista, A. (2004) – *Carta Arqueológica do Concelho de Constância*, Escora – Associação de Jovens para a Preservação Cultural e Arqueológica de Montalvo, Constância

Bello Diéguez, J. (1994) – Grabados, Pinturas e Ídolos en Dombate (Cabana, La Coruña). Grupo de Viseu o Grupo Noroccidental? Aspectos taxonómicos y cronológicos, *Actas do Seminário “O Megalitismo no Centro de Portugal”* (Mangualde, Nov. 1992), Viseu, pp. 287-304

Briard, J.; Fediiievsky, N. (1987) – *Mégalithes en Bretagne*. Ouest France

Bueno Ramírez, P. (2000) – El Espacio de la muerte en los grupos neolíticos y calcolíticos de la Estremadura española: Las arquitecturas megalíticas. *Estremadura Arqueológica VIII*, El Megalitismo en Estremadura (Homenaje a Elias Diéguez Luengo), Mérida 2000, pp. 35-80

Bueno Ramirez, P.; Balbin Behrman, R.; Barroso Bermejo, R; Aldecoa Quintana M. A.; Casado Mateos, A. (2000) – Dólmenes en Alcántara (Cáceres). Un Proyecto de Consolidación e Información Arqueológica en las Comarcas Extremeñas del Tajo. Balance de las Campañas de 1997 y 1998, *Estremadura Arqueológica VIII*, El Megalitismo en Estremadura (Homenaje a Elias Diéguez Luengo) Mérida, pp. 129-168

Cardoso, J. L.; Caninas, J.; Henriques, F. (2000) – Arquitectura, espólio e rituais de dois monumentos megalíticos da Beira Interior: estudo comparado, in *Actas do I Colóquio Internacional sobre Megalitismo*. Lisboa, pp.195-214

Cruz, A. R. (1997) – *Vale do Nabão: do Neolítico à Idade do Bronze*, ARKEOS 3, Perspectivas em diálogo, CEIPHAR, Tomar

Cruz, A. R. (2003) – Monumento 5 da Jogada, *TECHNE* 8, ed. Arqueojovem, Tomar, pp. 9-21

Cruz, A. R. (2004) – Monumento 5 da Jogada-Campanha Arqueológica – 2003, *TECHNE*, vol.9 Arqueojovem, Tomar, pp. 89-114

Cruz, A. R., Oosterbeek, L. (1998a) – Povoado de Cumes (Ferreira do Zêzere), *TECHNE*, vol.4, pp. 181-200

Cruz, A. R., Oosterbeek, L. (1998b) – Anta 5 da Jogada (Abrantes), *TECHNE*, vol.4, pp. 61-78

Cruz, A. R., Oosterbeek, L. (1998c) – Povoado do Maxial (Abrantes), *TECHNE*, vol.4, pp. 79-91

Cruz, A. R., Oosterbeek, L. (1998d) – Anta 1 do Rego da Murta (Alvaiázere), *TECHNE*, vol.4, pp. 92-102

Cruz, A. R., Oosterbeek, L. (2000a) - Anta 5 da Jogada, *TECHNE* 6, ed. Arqueojovem, Tomar, pp. 75-81

Cruz, A. R., Oosterbeek, L. (2000b) (coord.) – Territórios, Mobilidade e Povoamento no Alto Ribatejo I - indústrias e ambientes, série *ARKEOS*, vol.9, Centro Europeu de Investigação da Pré-História do Alto Ribatejo

Cruz, A. R., Oosterbeek, L. (2001) - Anta 5 da Jogada, *TECHNE 7*, ed. Arqueojovem, Tomar, pp. 81-93

Cruz, A. R., Oosterbeek, L., Rosina, P. (2000) – Ribeira da Atalaia. Campanha Arqueológica de 1998. *TECHNE 6*, Arqueojovem-Tomar, pp. 43-48

Cruz, A., Oosterbeek, L. (1988) – *Relatório da Campanha da Gruta dos Ossos (Além da*

Cunha, L. (1990) – *As Serras Calcárias de Condeixa-Sicó-Alvaiázere: estudo de geomorfologia*, Instituto Nacional de Investigação Científica, Lisboa

Cura, S. (2002) – Industria Lítica da Amoreira: uma gestão diferenciada das matérias-primas, *ARKEOS 13 – Perspectivas em Diálogo – Territórios, Mobilidade e Povoamento no Alto Ribatejo IV, Complexos macrolíticos*, Tomar, 2003, pp. 207-246

Cura, S., Cruz, A., Oosterbeek, L., Rosina, P. (2004), As indústrias macrolíticas do Alto Ribatejo: o caso do sítio da Amoreira, Ethel Allué et al. (eds.), *Actas del Primer Congreso Peninsular de Estudiantes de Prehistoria, Tarragona*, pp. 268-275

Detry, C. (2005) – Relatório Arqueozoológico da Anta I e II de Rego da Murta, IPA

Diniz, M. (2003) – O Neolítico antigo do interior alentejano: leituras a partir do sítio da Valada do mato (Évora). Muita gente, poucas antas: Origens, espaços e contextos do megalitismo. In a *Actas do II Colóquio Internacional sobre megalitismo*, Lisboa, pp. 57-80

Eogan, G. (1990) – Irish Megalithic Tombs and Iberia: Comparisons and Contrasts, in *Probleme der Megalithgräberforschung*, Walter de Gruyter, Berlin/Nova York, pp.114-138

Ferreira, C. (2008) – Relatório do estudo paleoambiental do Complexo Megalítico de Rego da Murta. IGESPAR, Lisboa

Ferreira, M.T.; Silva, A.M. (2003) – Anta de Rego da Murta I: relatório antropológico. Coimbra, Departamento de Antropologia da Universidade de Coimbra Relatório Técnico-científico. Dezembro, IPA

Figueiredo, A. (2002) – *Relatório das escavações de 2001 da Anta I do Rego da Murta/Ramalhal, Alvaiázere*. Instituto Português de Arqueologia. Torres Novas (policopiado).

Figueiredo, A. (2003a) – Anta 1 do Rego da Murta – Campanha 2001, *TECHNE 8*, Tomar, pp. 23-28

Figueiredo, A. (2003b) – *Relatório das escavações de 2002 da Anta I do Rego da Murta/Ramalhal, Alvaiázere*. Instituto Português de Arqueologia. Torres Novas (policopiado).

Figueiredo, A. (2004a) – A Anta I do Rego da Murta - Descrição sumária dos trabalhos efectuados em 2003, *Techne*, vol 9, Tomar, Arqueojovem, pp. 115-126

Figueiredo, A. (2004d) – A Anta II do Rego da Murta (Alvaiázere) – Resultados da 1ª campanha de escavações, *Techne*, vol 9, Tomar, Arqueojovem, pp. 127-138

Figueiredo, A. (2005a) – Contributo para a análise do megalitismo no Alto Ribatejo. O complexo megalítico do Rego da Murta, Alvaiázere, *AL-MADAN*, Almada. 2ª série: 13, pp. 134-136

Figueiredo, A. (2005b) – *Relatório das escavações de 2004 da Anta II e do Menir I do Rego da Murta/Ramalhal, Alvaiázere*. Instituto Português de Arqueologia. Torres Novas (policopiado).

Figueiredo, A. (2006a) – *Complexo megalítico de Rego da Murta. Pré-história Recente do Alto Ribatejo (V^o-II^o milénio a.C.): Problemáticas e Interrogações*. Tese de doutoramento apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Porto.

Figueiredo, A. (2006b) – *Relatório das escavações de 2005 da Anta II e do Menir II do Rego da Murta/Ramalhal, Alvaiázere*. Instituto Português de Arqueologia. Torres Novas (policopiado).

Figueiredo, A. (2007a) - *Entre as grutas e os monumentos megalíticos: Problemáticas e interrogações na pré-história recente do Alto Ribatejo, Almadán, versão digital*

Figueiredo, A. (2007b) - *Os sistemas de informação geográfica na análise de sítios arqueológicos: o caso do Complexo Megalítico de Rego da Murta (Alvaiázere)*, Actas do V Congresso de Aplicações Informáticas à Arqueologia, Leiria, CAAPortugal, cd-rom

Figueiredo, A. (2007c) – *Walking in a Way: Some conclusions of the recent Pre-history in Alto Ribatejo region. of the XXXIII Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology Conference (March 2005 – Tomar, Portugal)*, CAAPortugal, pp. 353-358

Figueiredo, A (2009a) – *Regressando no tempo até há 5500 anos*. Revista Al-Baiáz n^o, Alvaiázere.

Figueiredo, A. (2009b) - *Entre pedras e rituais: o Monumento II de Rego da Murta*. Revista Al-Baiáz n^o. Alvaiázere

Gallay, G.; Spindler, K.; Trindade, L.; Ferreira, O. da V. (1973) – *O Monumento pré-histórico de Pai Mogo (Lourinhã)*, Associação dos Arqueólogos Portugueses, Lisboa

Gaspar, F., Baptista, A. (2001) – *Relatório dos Trabalhos Arqueológicos do Sítio dos Colos (S. Facundo, Abrantes)*, Instituto Português de Arqueologia, Lisboa

Gonçalves, V. S. (1971) – *O castro da Rotura e o Vaso Campaniforme*, Setúbal

Gonçalves, V. S. (1999) – *Reguengos de Monsaraz: territórios megalíticos*, Lisboa, Museu Nacional de Arqueologia, Instituto Português de Museus, Câmara municipal de Reguengos de Monsaraz, Universidade Nova de Lisboa, UNIARQ, coord. Luís Raposo, Ana Paula Amendoeira, Victor S. Gonçalves (UNIARQ), 1.^a edição.

Jorge, V. O. (1990) – *O Languedocense. Arqueologia em Construção*. Ensaios. Lisboa, Presença.

Jorge, V. O.; Jorge, S.; Costa, S.; Cleto, J. (1987) – *As mamoas de Furnas (Serra da Aboboreira)*. *Arqueologia*. Porto. 16, pp. 19-39

Le Roux, C. (2000) – *Debate em torno às origens do megalitismo*. In Gonçalves, V.S., (ed.) *Muitas Antas, Pouca Gente? Actas do I Colóquio Internacional sobre Megalitismo*. Lisboa: IPA, pp. 303-319

Le Roux, C.; Le Cerf, Y.; Gautier, M. (1989) – *Les mégalithes de Saint-Just (Ille-et-Vilaine) et la fouille des alignements du Moulin Coujou*. *Révue Archéologique de L'ouest*, 6, pp. 5-29

Leisner, G.; Leisner, V. (1943) – *Die Megalithgräber der Iberischen Halbinsel*. Der Süden; Römisch-Germanische Forschungen, 17, Berlim

Leisner, G.; Leisner, V. (1951) – *Antas do Concelho de Reguengos de Monsaraz*. Materiais para o Estudo da Cultura Megalítica em Portugal, Instituto para a Alta Cultura, Lisboa.

Leisner, G.; Leisner, V. (1953) – Contribuição para o Registo das Antas Portuguesas, A região de Montargil, Concelho de Ponte de Sôr. *O Arqueólogo Português*, nova série, II, pp. 227-263

Leisner, V.; Zbyzewski, G.; Ferreira, O. V. (1961) – *Les grottes artificielles de Casal do Pardo (Palmela) et la culture campaniforme*. Lisboa: Serviços Geológicos de Portugal.

Lillios, K. (1991) – *Competition to Fission : The Copper to Bronze Age Transition in the Lowlands of West-Central Portugal (3000-1000 BC)*, dissertação de doutoramento pela Universidade de Yale.

Moita, I. N. (1956) – *Subsídios para o estudo do eneolítico do Alto Alentejo*, *O Arqueólogo Português*, nova série, vol. III, Lisboa, pp. 135-193

Nunes, J. C. (1974) – Introdução ao estudo da cultura megalítica no curso inferior do Alva, Universidade de Luanda, Cursos de Letras, Publicações do Museu de Arqueologia

Oosterbeek, L. (1985) – *A facies megalítica da Gruta do Cadaval (Tomar)*, Actas da Reunião do Quaternário Ibérico, nº 1, Vol.II, G.E.T.C. e G.T.P.E.Q., Lisboa, pp. 147-159.

Oosterbeek, L. (1986) – Gruta do Cadaval, *Informação Arqueológica* (1985), nº 7, Departamento de Arqueologia do IPPC. Lisboa, pp.72-73.

Oosterbeek, L. (1987) – Gruta do Cadaval, *Informação Arqueológica* (1986), nº 8, Departamento de Arqueologia do IPPC. Lisboa, pp.79-80.

Oosterbeek, L. (1987a) – Gruta do Cadaval, *Informação Arqueológica* (1986), nº 8, Departamento de Arqueologia do IPPC. Lisboa, pp.79-80.

Oosterbeek, L. (1987b) – *Gruta dos Ossos*, *Informação Arqueológica* (1986), nº 8, Departamento de Arqueologia do IPPC, Lisboa, pp.80-81.

Oosterbeek, L. (1987c) – O neolítico e o Calcolítico na região do Vale do Nabão (Tomar), *Origens, Estruturas e Relações das Culturas Calcolíticas da P.I.*, Actas das I Jornadas Arqueológicas de Torres Vedras, ed. Michael Kunst, IPPAR, pp. 101-111

Oosterbeek, L. (1988) – *Relatório de Escavação da Gruta dos Ossos*, Centro de Pré-História, Instituto Politécnico de Tomar, Tomar

Oosterbeek, L. (1989) – *Relatório de Escavação da Gruta dos Ossos*, Centro de Pré-História, Instituto Politécnico de Tomar, Tomar

Oosterbeek, L. (1993a) – Nossa Senhora das Lapas: excavation of prehistoric cave burials in Central Portugal, *Papers of The Institute of Archeology*, vol. 4, London, pp. 49-62

Oosterbeek, L. (1993b) – Gruta dos Ossos - Tomar - Um ossário do Neolítico Final, *Boletim Cultural*, nº 18, Câmara Municipal de Tomar, pp.10-27.

Oosterbeek, L. (1994a) – *Echoes from the East: The western network. North Ribatejo (Portugal): an insight to unequal and combined development, 7000 – 2000 B.C.* London, Dotorate thesis presented to the University College London, Tese fotocopiada, Instituto Politécnico de Tomar, Tomar.

Oosterbeek, L. (1994b) – Megalitismo e necropolização no Alto Ribatejo, o III^o milénio. Actas do Seminário “O megalitismo no Centro de Portugal” (Mangualde, Nov. 1992, Viseu. pp.137-149

Oosterbeek, L. (1997) – *Echoes from the East: The western network. North Ribatejo (Portugal): an insight to unequal and combined development, 7000 – 2000 B.C.*, ARKEOS 2, Tomar.

Oosterbeek, L., Cruz, A. R. (1992) – O Rio Nabão há 4.000 anos - O Povoado da Fonte Quente e o mais antigo povoamento no vale do Nabão, *Boletim Cultural*, nº17, Câmara Municipal de Tomar, pp. 27-42.

Pereira, M. A. H. (1970) – *Monumentos Históricos do Concelho de Mação*, Camara Municipal de Mação, Mação.

Rodrigo, P. (2008) – Relatório Antropológico dos vestígios osteológicos de Rego da Murta (ano de 2008). IGESPAR, Lisboa

Roche, J.; Ferreira, O. da V. (1961) – Révision des boutons perforés en V de l'énéolithique portugais *Anthropologie*, vol. 65, Paris, pp. 67-73

Romariz, C., Almeida, C. C., Crispim, J. A. (1987) – *Sistemas Cársicos do Litoral Atlântico*, Symposium on Applied and Environmental Geology, Tomar.

Roussot-Larroque, J. (1987) – Problèmes campaniformes dans la région centre-atlantique, *Actas das I Jornadas Arqueológicas de Torres Vedras*, ed. Michael Kunst, IPPAR, pp. 305-327

Sanches, M. J. (2003) – Sobre a ocupação do neolítico inicial no norte de Portugal. Muita gente, poucas antas? Origens, Espaços e Contextos do Megalitismo, in *Actas do II Colóquio Internacional Sobre Megalitismo*, Lisboa, pp. 156-179

Sangmeister, E.; Jiménez Gómez, M. (1995) – *Zambujal: Kupferfunde aus den Grabungen 1964 bis 1973* Mainz : Verlag Philipp von Zabern

Scarre, C. (2002) – Introduction: situating monuments. The dialogue between built form and landform in Atlantic Europe. In SCARRE, C. – *Monuments and Landscape in Atlantic Europe*. London: Routledge, pp.1-14.

Scarre, C. (2004) – Monumentos de pedra “rude” e pedras troféu: a relação com os materiais nos megalitos da Europa ocidental. In CALADO, M. (ed.) – *Sinais de Pedra. I Colóquio Internacional sobre Megalitismo e Arte Rupestre*. Évora: Fundação Eugénio de Almeida.

Schalling, M. C. (1995) – *The Canteirões Cemetery, Neolithic cave burials in the Nabão valley in Central Portugal*, Dissertação de Doutoramento apresentada na Universidade de Leiden, Holanda (policopiada) – transcrita na base de dados ARQSOFTE.

Silva, A. M.; Ferreira, M.T. (2005) – Anta I do Rego da Murta:relatório antropológico dos restos dentários da Campanha de 2003. Coimbra, Departamento de Antropologia da Universidade de Coimbra Relatório Técnico-científico. Agosto.

Silva, A. M.; Ferreira, M.T. (2006) – Anta II do Rego da Murta: relatório antropológico dos restos osteológicos. Coimbra, Departamento de Antropologia da Universidade de Coimbra Relatório Técnico-científico. Agosto

Silva, C. T. (1987) – Megalitismo do Alentejo Litoral e do Sul do Baixo Alentejo (Portugal). in *El Megalitismo en La Peninsula Iberica*. Madrid. pp. 85-93

Silva, C. T.; Soares, J. (1976-77) – Contribuição para o conhecimento dos povoados calcólicos do baixo Alentejo e Algarve, *Setúbal Arqueológica*, volume II e III, Junta distrital de Setúbal, pp. 179-272

Simões, T. (2003) – A ocupação do neolítico antigo de São Pedro de Canaferrim: novos dados em perspectiva. Muita gente, poucas antas: Origens, espaços e contextos do megalitismo. In a *Actas do II Colóquio Internacional sobre megalitismo*, Lisboa, pp. 115-134

Sousa, A. C. (2003) – O Neolítico final no Penedo do Lexim (Mafra): questões em aberto. Muita gente poucas antas? Origens, espaços e contextos do Megalitismo. *Actas do II Colóquio Internacional sobre Megalitismo*. Lisboa, pp. 307-337

Valera, A. C. (1997) – Fraga da Pena (Sobral Pichorro, Fornos de Algodres): uma primeira caracterização no contexto da rede local de povoamento. *Est. Pré-Históricas*, vol. V, pp. 55-84

Valera, A. C. (1998) – A Neolitização da Bacia Interior do Mondego, *Actas do Colóquio "A Pré-História na Beira Interior"* (Tondela, Nov. 1997), Viseu, pp. 131-148

Viana, A.; Formosinho, J.; Ferreira, O. da V. (1953) – Algumas notas sobre o Bronze Mediterrâneo do Museu Regional de Lagos, *Zephyrus IV*, *Recursos de Arqueologia de la Universidade*, Salamanca, pp. 97-116

Zilhão, J. (1992) – *Gruta do Caldeirão. O Neolítico Antigo*. Instituto Português do Património Arquitectónico e Arqueológico. Lisboa

FICHEIRO FOTOGRÁFICO

Foto 1 - Vista, do Habitat de Castelo da Loureira, sobre a zona de implantação do Complexo Megalítico de Rego da Murta.....	24
Foto 2 - Imagem do estado do monumento anterior às escavações ainda com a estrutura de protecção	24
Foto 3 - Imagem dos trabalhos no monumento.....	25
Foto 4 - Imagem de um dos crânios recuperados durante as escavações	25
Foto 5 - Antropólogo em campo a escavar um dos elementos osteológicos recuperados.....	26
Foto 6 - Dois voluntários a decapar a zona do átrio do monumento	26
Foto 7 - Fotografia da zona de átrio após a decapagem	27
Foto 8 - Pormenor dos voluntários em escavação	27
Foto 9 - Pormenor dos trabalhos de crivagem dos materiais	28
Foto 10 - Vista SE sobre o monumento numa das fases finais da intervenção de 2007	28
Foto 11 - Pormenor dos trabalhos de laboratório: Limpeza de ossos e colagem de materiais	29
Foto 12 - Pormenor dos trabalhos de gabinete: Introdução de dados na base de dados e desenho dos artefactos	29

Foto 13 - Final das escavações antes da realização da cobertura de protecção	30
Foto 14 - Imagem do Museu Municipal de Alvaiázere, com a exposição das peças resultantes do estudo do Complexo Megalítico de Rego da Murta	30

Foto 1 - Vista, do Habitat de Castelo da Loureira, sobre a zona de implantação do Complexo Megalítico de Rego da Murta.

Foto 2 - Imagem do estado do monumento anterior às escavações ainda com a estrutura de protecção

Foto 3 - Imagem dos trabalhos no monumento

Foto 4 - Imagem de um dos crânios recuperados durante as escavações

Foto 5 - Antropólogo em campo a escavar um dos elementos osteológicos recuperados

Foto 6 - Dois voluntários a decapar a zona do átrio do monumento

Foto 7 - Fotografia da zona de átrio após a decapagem

Foto 8 - Pormenor dos voluntários em escavação

Foto 9 - Pormenor dos trabalhos de crivagem dos materiais

Foto 10 - Vista SE sobre o monumento numa das fases finais da intervenção de 2007

Foto 11 - Pormenor dos trabalhos de laboratório: Limpeza de ossos e colagem de materiais

Foto 12 - Pormenor dos trabalhos de gabinete: Introdução de dados na base de dados e desenho dos artefactos

Foto 13 - Final das escavações antes da realização da cobertura de protecção

Foto 14 - Imagem do Museu Municipal de Alvaiázere, com a exposição das peças resultantes do estudo do Complexo Megalítico de Rego da Murta

Ilustração 1 – Desenho de objectos de adorno: contas de Colar

Ilustração 2 – Desenho de objectos osseos. 6. Botão; 8 e 9 Objectos perfurados; 11 alfinete; 7 e 10 objectos serrilhados

Ilustração 3 – Fragmentos de vasos cerâmicos

Ilustração 4 – Vasos cerâmicos

Ilustração 5 – Fragmentos de vasos cerâmicos

Ilustração 6 – Desenhos de lascas, destacando-se o nº 87 e 99 como micrólitos

Ilustração 7 – Desenho de lascas

Ilustração 8 – Desenho de lâminas

Ilustração 9 – Desenho de núcleos

Ilustração 10 – Desenhos de objectos polidos: 33 movente; 28 e 30 Machados em anfibolito; 28 Polidor

Ilustração 11 – Desenhos de Pontas de seta

Ilustração 12 – Desenho de pontas de seta

Ilustração 13 - Desenho de Alabarda